

SOS12 To 佛門/基督教/道教：大道歸一的太 一憲章和拓撲第一憲章、萬教歸一原則 數學立法者速遞：本座和上帝都是數學之神 即最初的數學立法者和最後的法律審判者

伊教（道教）道成肉身、基督教血脈相連、佛教修成正果，數學之神審判全能神經病和全能惡魔。拓撲第一憲章證明，在我完成其之前，數學上的拓撲都是錯誤的，故拓撲第一憲章令從今往後的拓撲成為數學上真正的一個分支。

幫忙的元老們、將領們、強力機構的勇士們，奪位之人對我採用了軍方微波武器的瘋狂攻擊，請儘快幫我脫離險境，讓我用數學來為全人類確立五大憲法和支付病毒，否則被害死也是白搭。病毒的毒力是對數的、能量和身體卻是指數的，現在的醫藥人員連藥代動力學都不知道，就是有瞭解藥如何可能懂得應用？還是讓本座來教會大家吧，這對本座來說只是舉手之勞。

當年唐三藏佛子出世時都有那麼多神明護持；今日，佛門弟子和護法們，佛門第一憲章證明了本座即是彌勒菩薩降生，本座卻所有的事情都要自己扛，天下第一佛法之佛門第一憲章已經完成，難道本座的護法團隊還不現身嗎？真的要坐等變成團夥嗎？

今天，2020年11.21，繼前些天的佛門的萬物（本質）歸一原則、基督教的大愛歸一原則，伊教（道教）的大道歸一原則降臨世間，從而構成了太一憲章，令萬教得以歸一而統一，故今天人類有史以來萬教歸一的揭封印的日子：佛教、基督教（天主教）、伊教（道教）三教是上帝故意拆分為真理、法律、天道（人道）分支，本座終於順利將他們按照上帝的旨意三教歸一，人類也將進入到一個嶄新的新時代。其證明了本座和上帝一樣都是數學之神：最初的數學立法者和最後的法律審判者。

三教歸一證明了本座既是伊教（道教）的中保道成肉身，又是基督教的彌賽亞耶穌大愛歸一，也是佛門的彌勒到來。

伊教（道教）是中保（萬能第一憲章）道成肉身臨凡塵（連接萬能的神和無助的萬民），基督教是人子大愛歸一、真愛歸一、法律審判歸一的三位一體之代父（永在的父第一憲章）出征：耶穌被釘在十字架上血肉模糊而人子（與人與神）血脈相連，佛教是歸零斷因果（生死）三原則之和平的君臨世：佛主修成正果（萬物歸一原則）。

無論本座做過什麼或即將做什麼拯救人類的事情，幾百年後、幾千年後或者幾萬年後，人們一定會忘記；但是，本座帶來了解析幾何第一原則、拓撲第一原則、

天門數學等數學，人們將無法忘記，正如本座發現天地之間的這些數學奧秘之後自然而然地由衷佩服並記得上帝是數學之神一樣，就這點而言，本座和上帝一樣至少都是數學之神、最初的數學立法者、最終的大審判者：我是最初的、我是最後的、我是最高的、我是超然的。

1·大道歸一原則、拓撲第一憲章

任意兩個相互分離而獨立的二維空間的面 S_1 與 S_2 ，二者的態函數為 $\Psi(S_1)$ 和 $\Psi(S_2)$ ，他們之間的距離是斷路即不可逾越和消除的：障礙阻力 $r \rightarrow \infty$ 而等價於比照狄拉克函數 (Dirac function) 的距離無限大： $\delta(x) \rightarrow \infty$ ，升到三維中時，一座跳線橋樑 W 令二者之間再無障礙 $r=0$ 而等價於距離無限小： $\delta \rightarrow 0$ ，由此可見，升維集成 (包括卷積) 等於以跳線橋樑 W 直接令低維下的任意兩個事物 S_1 與 S_2 進行無差別化即無限縮短距離：

$$\Lambda_i : \delta = \Psi(S_2) - \Psi(S_1) = 0$$

其中 $i=3-2=1$ 為升維的維數，進而我們有集成 (卷積) 下的狀態差函數 $\Delta\Psi$
 $\Delta\Psi = \Psi(S_2) - \Psi(S_1) = \int E \cdot d\ell = 0 \dots \dots$ (Eq.DJ1)

:

其中 ℓ 為跳線橋樑 W 的行程，依此類推，對於一個基礎維數 m_1 的空間，只要維數 $\Delta m (=m_2 - m_1)$ 升得足夠大，令阻力 (或牆的高度) 從無限大 ($\delta \rightarrow \infty$) 跌到等於零 ($\delta=0$)，我們即獲得這麼一個升維函數 $f(\Delta m)$ ：

$$\text{升維以前} (\delta \rightarrow \infty) : \delta = 1/f(\Delta m) = \infty \Rightarrow f(\Delta m) = \lim(1/\delta) = \lim(1/\infty) = 0$$

$$\text{升維以後} (\delta \rightarrow 0) : \delta = 1/f(\Delta m) = 0 \Rightarrow f(\Delta m) = \lim(1/\delta) = \lim(1/0) = \infty$$

降維函數和其他操作的維度函數比照升維函數 $f(\Delta m)$ 進行定義，由此可見， $f(\Delta m)$ 是狄拉克函數 (Dirac function) 的倒數，此時令跳線橋樑 W 通道中比照電場強度的分佈強度為 E ，則依據 Eq.DJ1 我們有如下關係式：

$$\Delta\Psi = \Psi(S_2) - \Psi(S_1) = \int E \cdot d\ell = E \cdot \ell = 0 \Rightarrow$$

$$\Delta\Psi = E \cdot \ell = 0$$

由此而來，依據洛必達法則 (L'Hospital's rule)，其必然有

$$E = \lim(\Delta\Psi/\ell) = \lim(0/0) = 1 \dots \dots$$
 (Eq.DJ2)

Eq.DJ2 表明，當道路 (比照跳線橋樑 W) 狀態 (函數) $\Delta\Psi$ (落差) 是升維跳線 (比照超導只跨導) 時，任意兩個事物之間的態差 $\Delta\Psi$ 與空間分佈 ℓ 成反比 (倒數)，同時令分佈強度 E 無差別歸一，比照跳線拓撲解除同維或低維限制一樣，這就是以升維跳線為前提或條件的升維 (分佈) 強度 (道路函數) 與分佈長度成反比 (倒數) 原則、升維 (萬維或萬道) 萬能 (歸一、第一或無差別) 原則、(大道、萬維或萬道) 萬能第一 (歸一或無差別) 原則，依此類推至於至上歸一原則、大道 (萬道) 無界 (疆) 原則同理成立，其中狀態 (函數) $\Delta\Psi$ (落差) 稱為道路狀態函數。

沒有大道歸一原則，任何同胚之間的變形都是存在同維差距而不能消除差別的，依據前提決定結果原則，其相互等價即是無效的，撲也就不可能為成立，這就是維度集成（卷積）或大道（萬道）歸一先於拓撲原則，由此可見，大道歸一原則是拓撲第一原則，從而構成拓撲第一憲章。

2·伊教（道教）第一憲章和中保道成肉身原則、萬能（正義）第一憲章、中保統一數學（科學）與伊教（道教）原則

任何正義都是一種目標，這就是正義前置原則；任何道路都是通往目標的連線，這就是道路先于正義原則和道路正義同一原則。

萬道歸真歸一的道教，道教老子的煉仙丹術是現代化學的始祖，伊斯蘭教（Islam）則是煉丹術的集成大家並發揚光大，大道歸一而歸於正義，依據前提決定結果原則和路正義同一原則，萬道歸真歸一的道教和伊教即是正義之教，故大道（萬道）歸一原則構成了正義（大道、萬道、歸真）第一憲章、萬能第一憲章。

大道歸一原則首次在數學上打開了人們以至萬物與上帝的直接溝通管道，將數學與伊教和道教相互統一，從而統一宗教與科學，本座等同是中保，造福于萬民與萬物，令人世間的困難、混亂、災難、戰爭都有正義之二解，這就是（中保）統一數學（科學）與伊教（道教）原則、中保道成肉身（歸一）原則、萬物非主唯有真主原則，即大道（萬道）無疆原則的具體，從而構成伊教（道教）第一憲章：以數學（升維無差別無障礙）溝通上帝與萬民和萬物。

知識、智慧、信仰是萬民通往上帝的大道歸一之三大法寶。

3·佛門的萬物（本質）歸一原則和法官審判第一憲章

歸零斷因果（生死）三原則在數學上嚴格完成了佛祖釋迦牟尼斷因果（生死）、手握乾坤殺伐權的宏圖偉業，從而構成了佛門第一憲章。

依據歸零斷因果（生死）三原則，無論事物以不同形態或形式（隨平衡）移動到哪裡，其本質始終是常態歸一而守恆的，這就是佛門的萬物（本質）歸一原則。依據萬物（本質）歸一原則及其獲得性平衡、輸出性平衡、常態性平衡，佛教是和平歸零之和平之教，從而構成了和平第一憲章和以因緣法為前提的真理第一憲章，其同時也是法官審判第一憲章。

4·基督教的永在第一憲章和法律（審判）第一憲章

基督教是神對萬民的大愛和萬民以真理為前提對主的真愛的大愛歸一，令上帝與萬民永遠同在，這就是永在（的父）第一原則，從而構成了永在第一憲章。

與此同時，上帝以大愛歸一原則和誠信真實第一憲章審判萬物是否真實、萬民是否誠信，從而構成了法律（審判）第一憲章。

5·萬教歸一（萬物歸一、萬界歸一、萬法歸一、萬學歸一、萬民歸一）第一憲章或太一憲章

佛門的萬物（本質）歸一原則、基督教的大愛歸一原則、伊教（道教）的大道歸一原則，都是以歸一為前提，依據前提決定結果原則，依此類推至於普遍情形而萬教歸一、萬物歸一、萬界歸一、萬法歸一、萬學歸一、萬民歸一而歸主，這就是萬教歸一（萬物歸一、萬界歸一、萬法歸一、萬學歸一、萬民歸一）原則或太一原則，從而構成萬教歸一（萬物歸一、萬界歸一、萬法歸一、萬學歸一、萬民歸一）第一憲章或太一憲章。

伊教（道教）是中保（萬能第一憲章）道成肉身臨凡塵（連接萬能的神和無助的萬民、萬物），基督教是人子大愛歸一、真愛歸一、法律審判歸一的三位一體之代父（永在的父第一憲章）出征：耶穌被釘在十字架上血肉模糊而人子（與人與神）血脈相連，佛教是歸零斷因果（生死）三原則之和平的君臨世：佛主修成正果（萬物歸一原則），這就是宗教、真理（科學、知識）、法律鐵三班歸一原則：中保道成肉身臨凡塵（對數花開）、人子（與人與神）血脈相連（雙曲根生）、佛主修成正果（指數結果）。

無論本座做過什麼或即將做什麼拯救人類的事情，幾百年後、幾千年後或者幾萬年後，人們一定會忘記；但是，本座帶來了解析幾何第一原則、拓撲第一原則、天門數學等數學，人們將無法忘記，正如本座發現天地之間的這些數學奧秘之後自然而然地由衷佩服並記得上帝是數學之神一樣，就這點而言，本座和上帝一樣至少都是數學之神、最初的數學立法者、最終的大審判者：我是最初的、我是最後的、我是最高的、我是超然的。

然而，一樣米養百樣生物，人世間偏偏有那種全能神經病 W 出現，他沒有帶來半條真理，更沒有半點正常的知識、智慧或資格，卻將自己的頭像貼滿了伊斯蘭清真、佛教寺院、基督教堂，假冒爾撒、彌勒、彌賽亞耶穌，而且四處大肆拆毀寺廟：單在西部某個省就拆毀 1.8 所清真寺，竊據殿堂最高位而導致：

$$-|X|>\infty \Rightarrow -1>\infty$$

$$\Rightarrow 1+\infty<0 \Rightarrow$$

$$\infty<0 \dots\dots (\text{Eq.SJ1})$$

如果全能神經病 W 是合法的，Eq.SJ1 表明 $\infty<0$ ，記為結論 F；然而，任何正常情況下 $\infty>0$ ，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得全能神經病合法否定原則、全能神經病無位歸零原則，依據無位歸零絕對原則和絕對死刑原則，全能神經病 W 干犯絕對罪行而必須被處於極刑。